

CHEMICAL SCIENCES

УДК 547.057+547.2/.4+547.7/.8

NEW WAY FOR THE SYNTHESIS OF 1,3-PYRAZOLE DERIVATIVES BY THE REACTION OF 1-ALKYL-2,3-DICHLOROPROPANONES WITH PHENYLHYDRAZINE

Mammadov E.

Doctor of Chemical Sciences, professor of the Department of "Chemical technology, recycling and ecology," AzTU, Baku, Azerbaijan

Huseynova V.

Dissertant, head of the laboratory of the Department "Chemical technology, recycling and ecology" AzTU, Baku, Azerbaijan

Yusubov F.

Doctor of Technical Sciences, professor, head of the Department of "Chemical technology, recycling and ecology", AzTU, Baku, Azerbaijan

Ismayilova S.

PhD in Chemistry, docent of the Department of "Chemical technology, recycling and ecology", AzTU, Baku, Azerbaijan

НОВЫЙ ПУТЬ СИНТЕЗА 1,3-ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАЗОЛА РЕАКЦИЕЙ 1-АЛКИЛ-2,3-ДИХЛОРПРОПАНОНОВ С ФЕНИЛГИДРАЗИНОМ

Маммадов Э.И.

Доктор химических наук, профессор кафедры "Химическая технология, вторичная переработка и экология" АзТУ, Баку, Азербайджан

Гусейнова В.А.

Диссертант, заведующая лабораторией кафедры "Химическая технология, вторичная переработка и экология" АзТУ, Баку, Азербайджан

Юсубов Ф.В.

Доктор технических наук, профессор, заведующей кафедры «Химическая технология, вторичная переработка и экология» АзТУ, Баку, Азербайджан

Исмаилова С.Г.

Кандидат химических наук, доцент кафедры «Химическая технология, вторичная переработка и экология» АзТУ, Баку, Азербайджан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6992166>

Abstract

The reaction of carboxylic acid chlorides with ethylene in the presence of an $AlCl_3$ catalyst at a temperature of $-10 \div -15^\circ C$ in a dichloroethane medium, 1-alkyl-2-propen-1-ones were synthesized, which were converted by chlorination in a CCl_4 medium at a temperature of $0 \div -5^\circ C$ to the corresponding 1-alkyl-2,3-dichloro-1-propanones. The resulting dichloroketones are thermally stable compounds and are identified by distillation under vacuum. 1-Alkyl-2,3-dichloro-1-propanones with phenylhydrazine in toluene form 1-phenyl-3-alkylpyrazoles. The most probable mechanism for the formation of the pyrazole ring is proposed. The structure of the obtained pyrazoles was confirmed by the data of IR and NMR^{1H} spectra and the determination of physicochemical constants. Thus, a preparative method for the synthesis of 1-phenyl-3-alkylpyrazoles was developed for the first time.

Аннотация

Реакцией хлорангидридов карбоновых кислот с этиленом в присутствии катализатора $AlCl_3$ при температуре $-10 \div -15^\circ C$ в среде дихлорэтана синтезированы 1-алкил-2-пропен-1-оны, которые хлорированием в среде CCl_4 при температуре $0 \div -5^\circ C$ были превращены в соответствующие 1-алкил-2,3-дихлор-1-пропаноны. Полученные дихлоркетоны с фенилгидразином в толуоле образуют 1-фенил-3-алкилпиразолы. Строение полученных пиразолов подтверждены данными ИК и ЯМР^{1H} спектров и определением физико-химических констант.

Keywords: carboxylic acid chlorides; electrophilic addition reaction; chlorination of α,β -unsaturated ketones; 1-alkyl-2-propen-1-ones; 1-alkyl-2,3-dichloro-1-propanones; 1-phenyl-3-alkylpyrazoles.

Ключевые слова: реакция электрофильного присоединения; хлорирование α,β -ненасыщенных кетон; 1-алкил-2,3-дихлор-1-пропаноны; 1-фенил-3-алкилпиразолы.

Введение. Полихлоркетоны, содержащие активные функциональные группы, такие как атомы хлора и карбонильная группа являются важными и перспективными соединениями для синтеза большого числа полифункциональных соединений, в том числе, для построения пяти- и шестичленных гетероциклов с одним или двумя гетероатомами [1-6]. Возможным путем синтеза полигалогенкетонов является реакция электрофильного присоединения хлорангидридов карбоновых кислот с ненасыщенными углеводородами и их галогенпроизводными в присутствии катализаторов типа кислот Льюиса (реакция Кондакова-Крапивина) [1,5-8]. Использование в этих реакциях хлорангидридов галогензамещенных карбоновых кислот увеличивает функциональность полученных галогенкетонов [5,9-11].

Реакция β -хлорвинилкетонов с гидразином, алкил- и арилгидразинами известна как способ получения 3-алкилпиразолов и 1-арил(алкил)пиразолов, представителей важнейшего класса соединений, широко используемых в качестве полупродуктов для создания красителей, материалов для оптоэлектроники, пестицидов, медицинских препаратов и др. [12-16]. Поэтому поиск новых реакционноспособных насыщенных и ненасыщенных галогенкетонов для построения пиразольного цикла представляет, как научный, так и практический интерес.

Целью настоящей работы является синтез 1-фенил-3-алкилпиразолов путем взаимодействия 1-алкил-2,3-дихлор-1-пропанов с фенилгидразином.

Экспериментальная часть

ИК спектры сняты на спектрометре ИР-20 в виде тонкого слоя, а спектры ЯМР¹H на приборе «Bruker AM-360» (360МГц), внутренний стандарт – ГМДС или ТМС.

Исходные хлорангидриды карбоновых кислот Ив-д были получены взаимодействием соответствующих карбоновых кислот с трёххлористым фосфором или хлористым тионилем по методике [17].

1-Алкил-2-пропен-1-оны Пб-д были синтезированы по методике [10], а метилвинилкетон (Ша) использован как продажный препарат с маркой “х.ч.”.

1. Получение 3,4-дихлор-2-бутанона (Ша). 7 г (0,1 моль) свежеперегнанного 3-бутен-2-она (Ша) и 20 мл CCl₄ помещали в хлоратор и охлаждали до температуры 0 ÷ -5°C. Через хлоратор пропускали слабый ток хлора, полученный взаимодействием концентрированной соляной кислоты с KMnO₄. Обычно в конце реакции поглощение хлора резко уменьшается и появляется желтая окраска. Реакционную массу быстро обрабатывали 10%-ным раствором гипосульфата натрия, промывали водой и высушивали над безводным Na₂SO₄. Растворители удаляли водоструйным насосом, а остаток перегоняли под вакуумом. Некоторые характеристики и выход 3,4-дихлор-2-бутанона (Ша) приведены в таблице 1.

По вышеуказанному методу получены 1,2-дихлор-3-пентанон (Шб), 1,2-дихлор-3-гексанон (Шв), 4-метил-1,2-дихлор-3-пентанон(Шг) и 1,2-дихлор-3-гептанон (Шд), характеристики и выходы которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики соединений Ша-д, IVа-д

Соединение	R	T _{кип.} ⁰ C (мм рт.ст)	n _D ²⁰	d ₄ ²⁰	Выход, %
*Ша	Me	46-48(10)	1.4625	1.2921	95
Шб	Et	64-66 (10)	1.4610	1.2262	96
Шв	Pr	76-78 (8)	1.4601	1.1771	92
Шг	i-Pr	73-74(7)	1.4585	1.1712	94
Шд	Bu	94-96 (10)	1.4570	1.1337	91
IVа	Me	126-128(10)	1.5755	1.0971	62
IVб	Et	133-135(10)	1.5745	1.0612	64
IVв	Pr	128-130(5)	1.5705	1.0542	65
IVг	i-Pr	126-128(5)	1.5695	1.0422	66
IVд	Bu	137-139(5)	1.5670	1.0353	63

*Литературные данные [18]: T_{кип.}=57(14); n_D¹⁸=1.4628; d₄¹⁸=1.2930

Элементный анализ дихлоркетонов Ша,б,д показаны в таблице 2.

2. Синтез 1-фенил-3-метилпиразола (IVа). К раствору 17.3 г (0.1 моль) фенилгидразина в 50 мл толуола при комнатной температуре и перемешивании прибавляли 7.1 г (0.05 моль) 3,4-дихлор-2-бутанона (Ша) растворенного в 10 мл толуола, нагревали при температуре 85-90°C в течение 5-6 часов, охлаждали, промывали водой, смешивали с эфирными вытяжками (2x50мл) и сушат над безводным

Na₂SO₄. Растворители отгоняли, а остаток перегоняли в вакууме в токе азота и получили пиразол IVа (таблица 1).

По методу синтеза IVа получены 1-фенил-3-этилпиразол (IVб), 1-фенил-3-пропилпиразол (IVв), 1-фенил-3-изопропилпиразол (IVг) и 1-фенил-3-бутилпиразол (IVд), некоторые характеристики и выходы которых приведены в таблице 1.

Данные элементного анализа пиразолов IVа,б,д показаны в таблице 2.

Элементный анализ соединений IIIa,б,д, IVa,б,д

Соединение	Брутто-формула	C, %		H, %		Cl, %		N, %	
		Найд.	Выч.	Найд.	Выч.	Найд.	Выч.	Найд.	Выч.
IIIa	C ₄ H ₆ Cl ₂ O	34.01	34.04	4.22	4.26	50.29	50.35	-	-
IIIб	C ₆ H ₁₀ Cl ₂ O	42.55	42.60	5.96	5.92	42.08	42.011	-	-
IIIд	C ₇ H ₁₂ Cl ₂ O	45.94	45.90	6.51	6.56	38.86	38.80	-	-
IVa	C ₁₀ H ₁₀ N ₂	75.89	75.95	6.38	6.33	-	-	17.68	17.72
IVб	C ₁₂ H ₁₄ N ₂	77.38	77.42	7.55	7.53	-	-	15.01	15.05
IVд	C ₁₃ H ₁₆ N ₂	78.06	78.00	7.96	8.01	-	-	13.94	14.00

Результаты и их обсуждение. Взаимодействие гидразина и его производных с α,β -ненасыщенными кетонами приводят к получению производных пиразолина, а с β -хлорвинилкетонами образуются пиразольные соединения [3-5,19-24]. В этих реакциях использование α,β -ненасыщенных кетонов более приемлемым, так как они по сравнению с β -хлорвинилкетонами синтезируются доступными методами [25].

Нами для синтеза производных пиразола, как исходные соединения, были использованы 1-алкил-2-пропен-1-оны (IIIa-д), полученные электрофильным присоединением хлорангидридов карбоновых кислот (Iб-д) к этилену в присутствии $AlCl_3$ при температуре

$-10^{\circ}C$ в среде дихлорэтана или хлористого метилена (схема 1) [10], а также продажный 3-бутен-2-он (IIa).

R= Et(б); Pr(в); *i*-Pr(г); Bu(д).

Ненасыщенные кетоны IIIa-д хлорированием в среде CCl_4 при температуре $-5^{\circ}C$ превращены в соответствующие 1-алкил-2,3-дихлор-1-пропаноны (IIIa-д, схема 2) [6,10].

R=Me(a); Et(б); Pr(в); *i*-Pr(г); Bu(д)

Синтезированные дихлоркетоны IIIa-д являются весьма термически устойчивыми соединениями и идентифицируются перегонкой под вакуумом. Стабильность дихлоркетонов IIIa-д можно

объяснить относительной устойчивостью промежуточного соединения-энла, стабилизированного за счет p,π -эффекта атома хлора, находящегося у α -углеродного атома (схема 3).

Дихлоркетоны IIIa-д с фенилгидразином в толуоле при нагревании образуют соответствующие 1-фенил-3-алкилпиразолы (IVa-д, схема 2).

Строение пиразолов IVa-д подтверждены данными ИК, ЯМР¹H спектров и элементарным анализом.

В ИК спектрах пиразолов IVa-д обнаружены следующие характерные для пиразольного кольца полосы поглощения (cm^{-1}): 3040-3080 (ν_{CH}); 1550-1560 ($\nu_{\text{C}=\text{C},\text{C}=\text{N}}$); 820-830 (δ_{CH}), а валентные колебания двойных связей бензольного кольца появляются в области 1500-1600 cm^{-1} .

ЯМР¹H спектры пиразолов IVa,б,д содержат сигналы протонов пиразольного кольца в областях (δ , м.д.): 6.10-6.14 (1H, д, C⁴-H); 6.8-7.0 (1H, с, C⁵-

H), а протоны бензольного кольца появляются в виде мультиплетов в области 7.2-7.5 м.д.

Элементный анализ пиразолов IVa,б,д (таблица 2) показывает, что в этих соединениях отсутствует атом хлора.

Основываясь на литературные данные [21] и, по нашему мнению, образование пиразольного цикла начинается с получением промежуточного гидразона дихлоркетонов IIIa-д, которые в дальнейшем гетероциклизируются в производные пиразола (схема 4).

Таким образом, впервые разработан метод синтеза 1-фенил-3-алкилпиразолов взаимодействием 1-алкил-2,3-дихлор-1-пропанов с фенилгидразином.

Список литературы:

1. Боженков Г.В., Левковская Г.Г., Ларина Л.И., Ушаков П.Е., Долгушин Г.В., Мирскова А.Н. Синтез, строение и свойства 1,2-дихлорвинилалкилкетонов. *ЖОрХ*, 2004, Т.40, Вып.11, с.1632-1640.
2. Боженков Г.В., Фролов Ю.Л., Торяшинова Д.С., Левковская Г.Г., Мирскова А.Н. Строение и свойства 2,2-дихлорвинилтрифторметилкетона. *ЖОрХ*, 2003, Т.39, Вып.12, с.857-863.
3. Петкевич С.К., Поткин В.И., Кабердин Р.В. Синтез 3-арил-5-дихлорметил-N-карбамоилпиразолов на основе 1-арил-3,4,4-трихлор-3-бутен-1-онов. *ЖОрХ*, 2006, Т.42, Вып.10, с.1496-1499.
4. Левковская Г.Г., Боженков Г.В., Ларина Л.И., Мирскова А.Н. Новый путь получения и свойства 3-алкил-, хлоралкил-, перфторалкил-, арил-1-метил-5-Н(Вr)(Cl)пиразолов из хлор(бром)винилкетонов и N,N-диметилгидразина. *ЖОрХ*, 2002, Т.38, Вып.10, с.1554-1559.
5. Боженков Г.В., Савосик В.А., Рудякова Е.В., Хань Ха Куок, Албанов А.И., Клыба Л.В., Мирскова А.Н., Левковская Г.Г. Необычная реакция хлорацетилхлорида с 1,2-дихлорэтиленом. Синтез и свойства 2-хлорвинилдихлорметилкетона. *ЖОрХ*, 2008, Т.44, Вып.12, с.1772-1777.

6. Исмаилов А.Г., Мамедов Э.И. Синтез моно- и полигаллоидциклоалкилвинил- и этилкетонов. Ученые записки БГУ, Сер. хим. наук, 1973, №3, с.61-65.

7. Mammadov E., Mammadov A., Huseynova V., Zaidova Q., Gasimova F. Temperature Dependence of the Reaction of Elektrophilic Addition of Acyl Chlorides to Allyl Chloride. 6th International Conference: Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials (Thermam 2019), İzmir, Turkey, 22-24 september 2019, pp. 54-55.

8. Ибрагимов И.И., Мамедов Э.И., Исмаилов А.Т., Алиев А.Г., Мехтиева Ш.З., Джафаров В.Г., Беляева В.И. Химия систем аллильного типа. II. Ацилирование 3-бром- и 2-метил-1-пропен. *ЖОрХ*, 1990, Т.26, Вып.8, с.1648-1654.

9. Guseinova V.A., Zaidova Q.A., Mammadov E.I. Reaction of chloroanhydrides of cycloalkanecarboxylic acids with some allylic chlorides. *Chemical Problems*, 2021, №3 (19), pp.179-185.

10. Гусейнова В.А., Маммадов Э.И., Касимова Ф.А. Синтез и хлорирование циклоалкилвинилкетонов. Ученые записки АзГУ, 2019, №2, с.111-114.

11. Боженков Г.В., Савосик В.А., Клыба Л.В., Жанчипова Е.Р., Мирскова А.Н., Левковская Г.Г. 1-Алкилпиразолы и 1-алкил-5-хлорпиразолы из галогенвинилкетонов и 1,1-диалкилгидразинов. *ЖОрХ*, 2008, Т.44, Вып.8, с.1207-1212.

12. Ancari A., Ali A., Asif M. Biologically pyrazole derivatives. *New-Chem.*, 2017, V.41, p.16-41.

13. Грапов А.Ф. Новые инсектициды и акарициды. Усп. химии, 1999, Т.68 (8), с.773-784.
14. Ткаченко П.В., Ткаченко Е.В., Журавель И.А., Казмирчук В.В., Дербискова У.Б. Синтез и противомикробная активность 3-арилсульфонилпроизводных 5-аминопиразолов. Вестник КазНМУ, 2017, №2, с.307-311.
15. Паперная Л.К., Шатрова А.А., Левковская Г.Г. Синтез и компьютерное прогнозирование биологической активности O,S-, S,S-, O,Se-, Se,Se- ацеталей пиразольного ряда. Вестник ИрГТУ, 2013, №8 (79), с.152-158.
16. Котямкина А.И., Жабинский В.Н., Хрипач В.А. Реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения нитрилоксидов в синтезе природных соединений и их аналогов. Усп. химии, 2001, Т.70 (8), с.730-743.
17. Бюлер К., Пирсон Д. Органические синтезы. 1973, М., Мир, II часть, с.348-351.
18. Свойства органических соединений. Справочник / Под ред. А.А.Потехина. Л.: Химия,1984, с.162.
19. Кочетков Н.К. Химия β -хлорвинилкетон. Усп. химии, 1955, Т.24, Вып.1, с.32-51
20. Мещеряков А.П. О реакционной способности α,β -непредельных кетонов и β -галоидкетон в реакции Кижнера. ЖОХ, 1958, Т.28, Вып.5, с.2588-2591.
21. Боженков Г.В., Савосик В.А., Ларина Л.И., Клыба Л.В., Жанчипова Е.Р., Мирскова А.Н., Левковская Г.Г. Особенности реакций 2-хлор- и 2,2-дихлор(бром)винилкетон с алкил- и арилгидразинами. ЖОрХ, 2008, Т.44, Вып.7, с.1024-1033.
22. Петкевич С.К., Поткин В.И., Кабердин Р.В. Синтез замещенных изоксазолов и пиразолов на основе 1-арил-3,4,4-трихлор-3-бутен-1-онов. ЖОрХ, 2004, Т.40, Вып.8, с.1194-1197.
23. Гаджилы Р.А., Дикусар Е.А., Алиев А.Г., Караева А.Р., Нагиева Ш.Ф., Поткин В.И. Синтез и свойства 3-алкил(арил)-5-(диметиламинометил)пиразолов. ЖОрХ, 2015, Т.51, Вып.5, с.547-550.
24. Karayeva A.R. Synthesis and conversion of pyrazole derivatives. Chemical Problems, 2019, №4, pp.584-590.
25. Общая органическая химия / Под ред. Д.Бартона и В.Д.Оллиса. М., Химия, 1982, Т.2, с.643-650.